

Lixiviación diferenciada de metales mayoritarios de cenizas volantes

Juan Hernandez¹, José Gonzalez¹, Gabriela Carruyo¹ y Cezar García².

¹Laboratorio de Carbón. Escuela de Ingeniería Química. Facultad de Ingeniería. Universidad del Zulia.

² Escuela de Ingeniería Química. Facultad de Ingeniería. Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo. Estado Zulia. Venezuela.

E-mail: juancho13_20@hotmail.com

Recibido: 24-02-2015 Aceptado: 12-05-2015

Resumen

El objetivo de esta investigación es evaluar la remoción de los metales mayoritarios de las cenizas volantes por lixiviación en procesos diferenciados por carga. El proceso de lixiviación de vanadio y níquel se lleva a cabo de forma diferenciada en ensayos por carga a las distintas condiciones de operación, cinco tamaños de partícula (+0.642, -0.642+0.5, -0.5+0.355, -0.355+0.3 y -0.3+0.125 mm), cinco tiempos de contacto (120, 150, 210, 240 y 300 min) y tres agentes lixiviantes (Agua, NaOH (2M) y HCl (2M)) a temperatura ambiente. Por medio de la data experimental obtenida se determina la cinética y el equilibrio del sistema, modelos matemáticos como el Modelo de Doble Resistencia y el Modelo de Fick, permiten determinar los mecanismos de transferencia de masa y la fase dominante. Con ayuda del programa Matlab se correlaciona el proceso de transferencia de masa en términos de coeficientes de transferencia y difusividades como función de las variables operacionales. Se determina una cinética del tipo exponencial característica de procesos con captación de soluto, los agentes lixiviantes utilizados son más afines a la extracción del vanadio, teniendo mejores rendimientos para las granulometrías de menor tamaño de partícula para ambos metales, el mejor agente lixiviante para níquel en este caso es el HCl y para vanadio el NaOH.

Palabras clave: Cenizas volantes, lixiviación diferenciada, remoción, agente lixiviante.

Differentiated leaching of fly ash majoritarian metals

Abstract

The main object of this investigation is to evaluate the removal of the majoritarian metals of flying ash by lixiviation in load differentiated processes. The vanadium and nickel leaching process are carried away in differentiated forms by trials per charge at different operating conditions, five particle sizes (+0.642, -0.642+0.5, -0.5+0.355, -0.355+0.3 and -0.3+0.125 mm), five contact times (120, 150, 210, 240 and 300 min) and three leaching agents (Water, NaOH (2M) and HCl (2M)) at room temperature. Using the gathered experimental data be able to determine the system's kinetics and balance. Mathematical models like the Dual Resistance Model and Fick's Model, allows to determine the Mass Transfer mechanisms and the dominant phase. With MatLab program's help to correlate the Mass Transfer process in terms of coefficients of transfer and diffusivity as a function of operational variables. A characteristic exponential kinetics of solute catchment is determined, the leaching agents used are more related to vanadium's extraction, achieving a better performance for both metals smaller size particles, in this case the better leaching agent for the nickel is the hydrochloric acid and for the vanadium is the sodium hydroxide.

Keywords: Fly ash, basic leaching, removal, leaching agent.